

Γεωοπτικοποίηση πλημμυρικών σεναρίων στον Θεσσαλικό Κάμπο με χρήση LiDAR, ΣμηΕΑ και Εικονικής Πραγματικότητας

Ερμιόνη Ειρήνη Παπαδοπούλου¹, Απόστολος Παπακωνσταντίνου²

Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά μια καινοτόμο προσέγγιση στην απεικόνιση και κατανόηση πλημμυρικών σεναρίων μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών Light Detection And Ranging (LiDAR), Συστημάτων μη επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΠ). Στόχος είναι η ανάπτυξη σύγχρονων γεωοπτικοποιήσεων που να επιτρέπουν την ακριβή αποτύπωση, προσομοίωση και διαδραστική απεικόνιση πλημμυρικών σεναρίων στον Θεσσαλικό Κάμπο, μια περιοχή που επλήγη σημαντικά από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023.

Η μεθοδολογία βασίζεται στη συλλογή εναέριων δεδομένων με χρήση του ΣμηΕΑ Matrice 300 και του αισθητήρα LiDAR Zenmuse L1. Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις τομείς κατά μήκος των παραποτάμων του Πηνειού, παράγοντας υψηλής ανάλυσης νέφη σημείων (άνω των 350 pts/m²) και πάνω από 50 εκατομμύρια σημεία συνολικά. Μέσω συγχρόνων μεθόδων επεξεργασίας, ταξινομήθηκαν τα σημεία σε εδαφικά και μη εδαφικά, δημιουργήθηκαν ψηφιακά μοντέλα εδάφους (ΨΜΕ), ισοϋψείς καμπύλες και φωτορεαλιστικά 3D μοντέλα.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια αλγορίθμων βαθιάς μάθησης για την ταξινόμηση του νέφους σημείων και τη δημιουργία ΨΜΕ. Ακολούθως, εφαρμόστηκαν τεχνικές 3D μοντελοποίησης για τη δημιουργία των 3D μοντέλων και σχεδιάστηκαν ορθοφωτοχάρτες υψηλής ανάλυσης (5cm/pixel).

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν πλημμυρικά σενάρια με στάθμες νερού από 1 έως 6 μέτρα, τα οποία προσομοιώθηκαν και αναλύθηκαν ως προς τις επιπτώσεις σε καλλιέργειες, οικισμούς και υποδομές. Η ανάλυση ανέδειξε την ευπάθεια συγκεκριμένων περιοχών, του ανατολικού τμήματος της περιοχής μελέτης ιδιαίτερα στα σενάρια των 5 και 6 μέτρων.

Η τελική γεωοπτικοποίηση πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον ΕΠ, επιτρέποντας στους χρήστες να περιηγηθούν διαδραστικά στα 3D μοντέλα, να αξιολογήσουν τα σενάρια πλημμύρας και να παρατηρήσουν τις ζημιές από διαφορετικές γωνίες και επίπεδα νερού. Η εικονική αναπαράσταση προσφέρει μία καθηλωτική εμπειρία με δυνατότητες πλοήγησης και ανάλυσης, που ενισχύει την κατανόηση της χωρικής πληροφορίας από φορείς λήψης αποφάσεων και το ευρύτερο κοινό.

¹ Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, e-mail : e.papadopolou@cut.ac.cy

² Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, Τηλ: 00357 2500 2184, e-mail : a.papakonstantinou@cut.ac.cy

Αυτή η έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Πλαισίου «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COASTLINE Project - Grant Agreement N. 101130576 – CUP: D93C23000960006) βάσει της συμφωνίας χρηματοδότησης No 101130576 και το πρόγραμμα ORIENTATE, μια εσωτερική ερευνητική πρωτοβουλία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με αριθμό έργου EX200163. Οι απόψεις και γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια αρχή χρηματοδότησης φέρουν ευθύνη για αυτές.

Η εργασία προωθώντας τη διασύνδεση επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση κινδύνου πλημμυρών, την εκπαιδευτική χρήση και τον σχεδιασμό μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές.